

KONTREYLER TASHISH TEXNOLOGIYASINI TASHKIL ETISHNING TAHLILI

Muhamedova Ziyoda Gafurdjanovna¹

Boboyev Diyor Shomurotovich²

¹⁻²Toshkent davlat transport universiteti (Toshkent, O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6592868>

Annotasiya: Maqolada temir yo'l transportida kontreyler tashishlarni takomillashtirish va kombinatsiyalashgan tashish usullarini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqot ishlarining tahlili ko'rib chiqilgan. Hozirgi kunga qadar mahalliy va xorijiy mamlakatlardagi kontreyler tashish texnologiyasini tadqiqot qilgan olimlar hamda yetakchi ilmiy-tadqiqot institutlari keltirilgan. Bundan tashqari, yuklarni avtomobil va temir yo'l transportlarida qayta yuklash ko'rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan tadqiqot ishlari o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Tahlil, qayta yuklash, kontreyler tashish, yetkazib berish muddati, ilmiy-tadqiqotlar, tashishni takomillashtirish, yuk operatsiyalari, kombinatsiyalashgan tashish, transport turlari hamkorligi, zamonaviy tashish tizimi.

Kirish. Rivojlangan mamlakatlarda transport sohasida kundan-kunga yangi texnologiyalar joriy etilmoqda va amaliyotda ushbu texnologiyalardan samarali foydalanib kelinmoqda. Mamlaktimizda transport sohasining, xususan, temir yo'l transportining rivojlanishi iqtisodiy ko'rsatkichlarimizni yanada yaxshilash imkoniyatini yaratadi. Jahon bozoriga mahsulot va yuklarning tezlik bilan ishonchli tarzda kirishi orqali iqtisodiyotning sezilarli darajada o'sishiga hamda davlatlararo transport aloqalarining yanada mustahkamlanishiga erishiladi. Buning uchun texnika va texnologiya yutuqlarini qo'llagan holda mahalliy hamda xalqaro tashishlarda zamonaviy tashish tizimlaridan foydalanish lozim. Jahon tajribasida yaxshi ko'rsatkichlarni ko'rsatayotgan va keng imkoniyatlarga ega bo'lgan zamonaviy texnologiyalardan biri kontreyler tashish tizimi hisoblanadi.

Asosiy qism. Kontreyler tashish tizimi temir yo'l va avtomobil transportining afzalliklarini umumlashtirgan zamonaviy texnologiya bo'lganligi sababli ortish-tushirish vaqlarini qayta yuklash jarayonida sezilarli darajada kamaytiradi. Buning natijasida yuklarning shikastlanishi hamda yetkazib berish muddati yaxshilanadi. Yuklarni tashish jarayonida yuk operatsiyalariga sarflanadigan vaqtlarni kamaytirish va kombinatsiyalashgan tashish turlaridan foydalanish bo'yicha nazariy va amaliy tadqiqotlar ko'plab davlatlarning ilmiy markazlari, universitet va ilmiy-tadqiqot institutlarida, jumladan: University of Texas at Austin (AQSh), East Paris University (Fransiya), Technische Universität Berlin

(Germaniya), Cranfield University Bedford (Buyuk Britaniya), Manchester Institute of Science and Technology (Buyuk Britaniya), Moskva davlat qatnov yo'llari universiteti (MGUPS) Butunrossiya temir yo'l transporti ilmiy-tadqiqot instituti (VNIIJT), Peterburg davlat temir yo'l universiteti (Rossiya), Tokyo University of Science (Yaponiya), Ukraina davlat temir yo'l transport universiteti (Ukraina), Toshkent davlat transport universiteti (O'zbekiston) olib borilmoqda. Temir yo'l transportida kontreyler tashishlarni takomillashtirish va kombinatsiyalashgan tashish usullarini ishlab chiqish bo'yicha jahondagi yirik tadqiqotchilar, jumladan A.C. Charles, C. Seidelmann, D.V. Kuzmin, V.V. Baginova, R.R. Guseynov, M.M. Alayev, B. Fendal, A.V. Timochkin, A.G. Kirillova, A.Y. Panin, P.V. Kurenkov, B. Andrushkiv, P.V. Kurenkov, N. Kirich, O. Pogaydak, I. Stoyko, A.I. Bratsev, V.L. Belozyorov, A.I. Kuznetsova, M.V. Kizimirov, M.A. Juravskaya, S.P. Vakulenko, Y.L. Davidenko va boshqalar tomonidan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan.

Yurtimizda bir qator olimlar temir yo'l transportida yuklarni yetkazib berish texnologiyasini takomillashtirish va kombinatsiyalashgan tashish usullarini joriy qilish hamda yuklarni avtomobil va temir yo'l transportlarida qayta yuklash ko'rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan ilmiy-tadqiqotlar olib borgan. Jumladan S.M. Jumabayev, K.T. Xudayberganov, N.N. Ibragimov, E.T. To'ychiyev, O.S. Turdimatov, M.X. Rasulov, J.R. Qobulov, K.A. Jo'raboyev, N.S. Sarvirova, Sh.M. Suyunbayev, Z.G. Muxamedova, D.I. Ilesaliyev, Sh.Sh. Kamaletdinov, Z.V. Ergasheva, J.A. Shixnazarov va boshqalar turli yillarda o'zining tadqiqot ishlari orqali ijobiy natijalarga erishganlar.

Mahalliy va xorijiy amaliyot natijalari tahlilidan kelib chiqib, temir yo'l transportida kontreyler tashishlarni takomillashtirish va kombinatsiyalashgan tashish usullarini ishlab chiqish bo'yicha ko'p yillar davomida bajarilib kelingan ilmiy va amaliy tadqiqot ishlari yetarli emasligini ta'kidlash mumkin. Shuningdek, yuklarni bir transport turidan boshqa transport turiga qayta yuklashda innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotda qo'llash bo'yicha bajarilgan tadqiqotlar yetarli darajada o'rganilmagan.

Xulosa. Mamlakatimiz hududida kontreyler tashish texnologiyasini joriy qilish temir yo'l transportida mahalliy va davlatlararo yuklarni yetkazib berish sezilarli darajada yaxshilanadi. Bundan tashqari, kontreyler tashish tizimi orqali bir transport turidan boshqa transport turiga yuklarni qayta ortish vaqtlari qisqaradi va ortib-tushirishdagi yo'qotishlarning kamayishiga erishiladi. Kontreyler transport texnologiyasi transport turlari hamkorligini ta'minlaydi hamda temir yo'l transportining imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O.S. Turdimatov, Z.G Muxamedova. Vagonlardan samarali foydalanishning huquqiy asoslari. (Monografiya) Nashriyot "O'zR Fanlar Akademiyasi Asosiy kutubxonasi" Toshkent, 2017, 200 bet.
2. Kontsepsiya organizatsii kontraleylernyx perevozok na «prostrastve 1520», Moskva, 2011.
3. J.A.Shixnazarov, D.Sh.Boboyev. Temir yo'l transportida yuklarni yetkazib berish jarayonidagi vagonlardan samarali foydalanishni tahlil qilish, Academic research in educational sciences volume 2 | issue-5 | 2021
4. Z.G Mukhamedova. Analysis and assessment of power efficiency of special self - propelled railway rolling stock. // Bulletin of the Turin Polytechnic University in the city of Tashkent. - Tashkent, №3 / 2019. pp. 104-109.
5. Z.G.Mukhamedova, Z. V.Ergasheva Economic and mathematical model of container block-trains// Technical sciences, 2021, No.3.-P. 30-36.
6. Boboev D.Sh., Bozorov R.Sh., Shermatov E.S. Choose types of transport and improve their cooperation in the process of delivery of cargo/ Ekonomika i sotsium. №5 (84) 2021.
7. J.A.Shixnazarov, D.Sh.Boboyev. Temir yo'l transportida yuklarni yetkazib berishda tashish jarayonining tahlili // "Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlar" mavzusidagi 14-sonli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi Tashkent, 2021.